
A MÚSICA COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO: SUAS CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ALUNO

Ciências Humanas, Edição 122 MAI/23 / 10/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7924423

Jaene Cristina Portela Vaz

Janes Portela Vaz

Marcos Jean Portela Vaz

Mequias Ferreira Vaz

Méjane Cristina Portela Vaz

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar a importância da música como ferramenta pedagógica e a sua contribuição para uma aprendizagem mais efetiva e prazerosa por parte dos alunos, partindo de pesquisas bibliográficas sobre o assunto em pauta bem como da observação da prática assistida em sala de aula enquanto aluna. A grande massa de pesquisas e documentação disponíveis graças às contribuições de antropólogos, historiadores da educação e musicólogos, deixa bem claro que a música faz parte da aprendizagem e do ensino desde tempos imemoriais. Baseado nessas pesquisas e no que vivenciamos em sala de aula, verificamos que a música tem uma função mais que especial no ensino-aprendizagem e que a educação geral do indivíduo estará incompleta se a música não constituir uma parte dela, pois a mesma

possibilita uma visão diferenciada do mundo, auxiliando o educando a alargar o pensamento, a concretizar os sentimentos e ampliar as habilidades. Diante do exposto, concluímos que a música quando trabalhada desde cedo no contexto escolar é capaz de ajudar de maneira lúdica o aprendizado e o trabalho em equipe, pois a mesma tem o poder de estimular diversas áreas do conhecimento e atende a diferentes aspectos do desenvolvimento humano, tais como o físico, mental, social, emocional e espiritual, contribuindo como agente facilitador no processo educacional do aluno.

Palavras-chave: Música. Ferramenta pedagógica. Aprendizagem. Desenvolvimento humano. Educando.

INTRODUÇÃO

A presença da música na vida das pessoas é incontestável. Em muitas culturas elas vem acompanhando a história da humanidade e se fazendo presente em diferentes continentes. Ela é uma forma de expressão artística, tanto no campo popular como no erudito.

A música é um fenômeno universal, que está presente na história de todos os povos e civilizações, em todo globo, desde a pré-história e desde os primórdios ela faz parte do dia a dia das comunidades, se manifestando de diferentes maneiras, em ritos, festas e celebrações das mais diversas.

Quando estudamos a história da música de povos da antiguidade como Grécia, Roma e outros, notamos que ela está presente em rituais e festas de nascimento, mortes, casamentos e de louvor. Hoje sabemos que é praticamente impossível encontrar uma pessoa que não goste de ouvir música, de cantar e dançar. Desde a mais tenra idade vivenciamos muitas experiências ouvindo e cantando em casa e em tantos lugares, com os mais diversos fins. Assim, é patente em todas as esferas da sociedade que a música tem um papel primordial como forma de lazer e na socialização das pessoas, pois ela cria e reforça laços sociais e vínculos afetivos. Além disso, a música exerce um relevante papel na formação cultural das pessoas, por meio do repasse de ideias, informações e conceitos, servindo para o aprimoramento do aprendizado.

Trabalhar atividades pedagógicas fazendo uso da música é com certeza estimulante e, pedagogicamente, através da criatividade, a linguagem musical também oferece possibilidades interdisciplinares, sendo capaz de enriquecer o processo educativo.

Existem muitas possibilidades de buscar as contribuições da música no desenvolvimento dos alunos, uma vez que ela se faz presente em suas vidas antes mesmo de sua alfabetização. A relação com a música, às vezes, já se inicia no ventre materno e segue no decorrer de sua infância, adolescência e por toda a sua vida. Nas brincadeiras infantis, por exemplo, a música tem sido usada como forma de expressão e também para estabelecer regras, relações sociais, diversão, alegria e aprendizagem e esse exemplo dá um breve panorama da importância da música no processo educativo, seja ele na escola ou na família.

Ciente de que a música em suas diferentes formas de expressão faz parte do dia a dia dos alunos e é vista por eles como uma atividade prazerosa, nos sentimos instigados a levantar questões que objetivam responder às seguintes perguntas: De que maneira a música pode auxiliar como ferramenta pedagógica o trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula? Quais funções a música pode desempenhar e de que forma isso pode ser aplicado no ambiente escolar a fim de contribuir para a formação e desenvolvimento social do aluno?

Entender mais sobre a importância da música e seus benefícios na educação é o objeto central deste estudo, pois o desejo de realizar uma investigação com este foco surgiu das diversas experiências que tive como estudante e filha de educadores, onde pude presenciar situações em que o uso da música se dava apenas para reproduzir práticas muitas vezes conhecidas mas sem nenhum significado compreensível.

Dessa forma, esse trabalho torna-se relevante para nós, uma vez que o nosso interesse pela educação como um todo e em particular pela utilização da música na educação, nos estimula a uma reflexão sobre o momento atual da prática musical nas escolas de educação básica.

REFERENCIAL TEÓRICO

“Primeiramente devemos educar a alma através da música e a seguir o corpo através da ginástica.”

(Platão)

A importância da música como disciplina é um assunto relevante desde a antiguidade, e a mesma ocupava uma posição de destaque antigamente sendo uma disciplina obrigatória nos currículos básicos. No entanto, o desaparecimento gradual da música na escola durante muitos anos refletiu, de alguma maneira, uma crescente desvalorização desse conhecimento pela sociedade. Por entendermos que a formação musical oferece auxílio ideal para o desenvolvimento psíquico e emocional de crianças e jovens, queremos aqui ressaltar o uso da mesma em sala de aula para o melhor aproveitamento dos conteúdos programáticos.

A música faz parte do nosso cotidiano, traduzindo sentimentos, situações, informações acerca dos seres vivos, dos processos científicos e dos espaços em que vivemos. Pode-se observar que o campo das formas musicais é verdadeiramente fértil e de fácil assimilação, portanto, útil para o trabalho do professor que deseja renovar, dinamizar e buscar maior eficiência de aprendizado em seu modo de explicar a matéria. (FERREIRA, 2008).

A aprendizagem é o processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes, valores e etc, a partir de seu contato com a realidade, o meio ambiente e as pessoas. (OLIVEIRA, 1997).

Na BNCC (Brasil, 2017, p. 196), “a Música é uma expressão artística que se materializa por meio de sons, que ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de saberes e valores diversos estabelecidos no domínio da cultura.”

A música pode ser uma atividade divertida e que ajuda na construção do caráter, da consciência e da inteligência emocional do indivíduo, pois desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporciona um estado agradável de bem estar, facilita a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, sendo também um agente cultural efetivo na construção da identidade do cidadão.

A música como ferramenta de aprendizagem, tende no meio educacional, formar indivíduo questionador e explorador de seus valores e costumes e para que isso ocorra é necessário começar esse trabalho desde bem cedo, pois a criança necessita de uma aprendizagem diferenciada e alegre. O professor é mediador nesse processo de aprendizagem e cabe a ele saber trabalhar e desenvolver atividades com música.

“Por isso que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.” (FREIRE, 2002, p.39)

A música é um instrumento facilitador no processo de aprendizagem, pois o aluno aprende a ouvir de maneira ativa e refletida, já que quanto maior for o exercício de sensibilidade para os sons, maior será a capacidade para o aluno desenvolver sua atenção e memória.

Quando se opta por uma metodologia que introduz a música, a chance do aluno aprender é muito maior. Tanto que Barreto e Chiarelli (2011, p.1) assim expressam:

“A musicalização pode contribuir com a aprendizagem, evoluindo o desenvolvimento social, afetivo, cognitivo, linguístico e psicomotor(...). A música não só fornece uma experiência estética, mas também facilita o processo de

aprendizagem, como instrumento para tornar a escola um lugar mais alegre e receptivo, até mesmo porque a música é um bem cultural e faz com que o aluno se torne mais crítico.”

Dessa forma, é imperativo que as escolas desenvolvam um planejamento que envolva os conteúdos da música, de acordo com o nível escolar do aluno, na intenção de facilitar o entendimento dos conteúdos, porque, segundo Lima (2011 p.3), “cantando a gente brinca, brincando eles aprendem”. Assim, pode-se aferir que a música torna-se valiosa, desde que seja utilizada de forma certa para o conteúdo certo, a fim de gerar uma aprendizagem divertida para o aluno.

Segundo Snyders (1994), a experiência mais familiar aos jovens é a música, a qual toma conta deles. Os alunos mal chegam a refrear os gestos e a controlar os movimentos aos quais a música os incita.

Através da música o educador tem uma forma privilegiada de alcançar seus objetivos, podendo explorar e desenvolver características no aluno. O indivíduo com a educação musical cresce emocionalmente, afetivamente e cognitivamente, desenvolve a coordenação motora, acuidade visual e auditiva, bem como memória e atenção, e ainda criatividade e capacidade de comunicação. (LIMA apud GARCIA; SANTOS, 2012).

Dessa forma, cabe ao docente integrar a música aos conteúdos de forma agradável, em acordo comum com os alunos, porém não se esquecendo de trabalhar com vários estilos musicais.

METODOLOGIA

Num primeiro momento, o procedimento metodológico adotado nesta pesquisa foi o da revisão bibliográfica de autores e suas obras para a obtenção de informações capazes de ajudar no seu desenvolvimento; em seguida, optamos por ir a uma escola em busca de obter informações sobre as práticas adotadas

por professores que envolvam a música como recurso pedagógico em suas aulas.

Essa pesquisa teve como base a experiência de professores de uma escola pública estadual situada na Zona Rural de Abaetetuba. Embora trabalhando de forma remota, tivemos acesso a alguns professores desta escola, os quais se disponibilizaram a nos auxiliar nesta pesquisa. Foi então realizado um estudo com determinados professores que trabalham variadas disciplinas nos anos finais do ensino fundamental com a finalidade de obter generalizações tendo sido entregue um questionário aos mesmos com o intuito de averiguar se utilizam a música como instrumento de apoio no processo de ensino aprendizagem e qual a sua relevância como recurso didático-pedagógico na educação.

A pesquisa envolveu dez professores, com faixa etária de 20 e 50 anos, pertencentes à escola em estudo. O questionário contempla dez questões fechadas e foi entregue aos pesquisados, contendo em anexo uma carta de apresentação com as informações sobre a pesquisa e o resguardo da identificação do pesquisado. Também foi entregue aos professores o termo de consentimento livre esclarecendo quais seriam os objetivos da pesquisa e da possibilidade de responder ou não o questionário. Dessa forma procuramos atender aos requisitos éticos de uma pesquisa. Foi-lhes dado também um tempo para que a respondessem e nos enviassem suas respostas, tomando como base as suas práticas pedagógicas atuais bem como as anteriores ao momento atual em que vivemos.

As perguntas do questionário foram as seguintes:

1. Qual é o seu sexo?

() masculino () feminino

2. Quantos anos você tem?

de 15-20 anos de 20-25 anos de 25-30 anos
 de 30-40 anos de 40-45 anos mais de 45 anos

3. Há quanto tempo trabalha na área da educação?

de 1-5 anos de 5-10 anos de 10-15 anos mais de 15 anos

4. Qual a sua formação?

Ensino médio completo Superior cursando Superior completo
Especialização
 Cursando Especialização Pós-graduação Mestrado Doutorado

5. Você já participou de algum curso de capacitação que o ajudou no trabalho com os alunos na área da musicalidade?

sim não

6. Você tem (tinha) o hábito de usar música em sala de aula?

sim não

7. Em caso de resposta negativa à questão anterior, explique o porquê de você não utilizar?

Não acredito na contribuição da música em sala de aula.
 Não tenho tempo para preparar aula com música.
 Não me sinto capacitada para trabalhar com música.

8. Em sua opinião, a música facilita a transmissão dos conteúdos?

sim não

9. Assinale uma ou mais alternativas sobre a contribuição da música em sala de aula.

- Melhora atenção, participação e interesse.
- Contribui com o desenvolvimento da expressividade, afetividade e raciocínio.
- Facilita a assimilação dos conteúdos.
- Não contribui em nada.

10. A escola oferece (ia) materiais para trabalhar a música?

- sim não

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No início do século XX, aparecem os métodos ativos de Decroly, Montessori, Dalton e Pakhurst formando a nova escola. Esses pensadores trataram a música como um dos principais recursos didáticos para o sistema educacional, reconhecendo o ritmo como um elemento ativo da música, favorecendo as atividades de expressão e criação.

Infelizmente, temos percebido muitas vezes que o Brasil tem apresentado graves problemas quando se trata de aproveitamento e rendimento escolar e por que não fazemos uso da música com mais frequência como um instrumento didático é uma ferramenta pedagógica para favorecer o ensino-aprendizagem nas nossas escolas?

Na pesquisa acima feita com esses 10 professores pudemos perceber algumas especificidades e situações que nos dão uma ideia de como se encontram os nossos professores e suas práticas.

As questões de número 1 a 5 tratam do perfil dos professores entrevistados. Tais questões foram colocadas para identificar a idade, o tempo de magistério e a formação dos mesmos. Pretendeu-se assim caracterizar os professores e identificar sua formação para sabermos se algum deles tinha formação específica em música. As suas respostas nos revelaram que 65% são do sexo feminino, 45% tem idade entre 30 e 40 anos, 65% estão na área da educação a mais de 15 anos, 65% tem especialização como grau de formação e 85% não participaram de curso de capacitação musical. Com relação à formação, ficou

claramente exposta a consciência da necessidade de formação, pois a capacitação tem como finalidade aperfeiçoar os conhecimentos dos professores até para que os mesmos possam trabalhar com mais segurança utilizando-se da música como recurso em suas aulas.

Caroline Cao Ponso (2008, p.14) diz que “a música é um saber específico, não com caráter fechado em si, mas que auxilia, interage, enriquece e é apreendida em conjunto com as demais áreas do conhecimento, seja matemática, literatura, ou a história,” portanto, as atividades musicais realizadas na escola não visam à formação de músicos, mas sim o contato, a vivência e a compreensão da linguagem musical.

A questão 6 buscou informações sobre o uso da música em sala de aula e 47% dos professores possuem o hábito de trabalhar a música em sala de aula.

O uso da música em sala de aula possibilita um ensino dinâmico. Mateus (apud RAMIN, 2012) destaca que a música é elemento facilitador para a compreensão e aprendizagem do ser humano. Segundo Figueiredo (2004, p. 60), “aproximar música e pedagogia pode representar uma alternativa para que a educação seja compreendida, solicitada e aplicada sistematicamente”.

A utilização da música com o um recurso pedagógico na escola pode ocorrer de forma tradicional, com um professor de música e um conhecimento mais específico sobre o assunto como também pode ser aplicado por outros professores de outras áreas de ensino, com o uso de equipamentos de áudio como aparelhos de som e outros, letras com interpretação ou ainda pode também ser trabalhada com o uso de tecnologia digital. O uso de softwares para ensino de música já é uma realidade no mundo e pode ser aplicada na construção de conhecimento aliando prazer à tecnologia. A principal vantagem que se verifica quando se utiliza a música no ensino de uma determinada disciplina é a abertura que se tem, e ela sendo trabalhada de maneira correta, gera um grande resultado como recurso didático.

A questão 7 tratou do porquê, da razão de o professor utilizar ou não a música em suas aulas e em caso de resposta negativa na questão anterior, explicar o

porquê de não a utilizar?

As respostas revelaram o reconhecimento da necessidade de usar a música, mas também alertaram para um problema: a falta de tempo para o preparo das aulas e a falta de conhecimentos para lidar com esse instrumento. Muitos professores afirmaram utilizar a música em suas aulas mas também confessaram sentir dificuldades de planejar essas aulas de uma forma sistemática e eficaz, lamentando a falta de tempo para um melhor preparo.

A questão 8 refere-se à música como objeto facilitador na transmissão de conteúdos e a 9 trata sobre de que forma a música pode contribuir nessa transmissão de conhecimento. Em ambas as questões os professores em sua grande maioria reconheceram a importância da música no processo de ensino-aprendizagem e admitem que a utilização da mesma é de grande valia para a fixação dos conteúdos ministrados aos alunos, não só ajudando a desenvolver os conteúdos trabalhados em sala de aula, como também proporciona um desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo, entre outros nos alunos que têm a oportunidade de vivenciarem essa experiência com a música, o que vem ratificar o que FARIA (2001) afirma que na aprendizagem a música é muito importante, pois o aluno convive com ela desde muito pequeno. A música quando bem trabalhada desenvolve o raciocínio, criatividade e outros dons e aptidões, por isso, deve-se aproveitar esta tão rica atividade educacional dentro das salas de aula.

A questão 10 perguntava se a escola oferece materiais para trabalhar a música e sua resposta para a grande maioria dos entrevistados foi que não, a escola não dispõe de muitos recursos próprios para uso pelos professores/alunos para incentivar a utilização da música como recurso, mas independentemente disso, os professores afirmaram estarem esforçando-se para ainda assim fazer uso de todos os recursos disponíveis a seu alcance para que possam contar com a ajuda desta ferramenta em suas aulas, sejam elas de quais disciplinas forem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa possibilitou a reflexão sobre o papel da música no Ensino Fundamental e a análise da mesma como um elemento de relevante

importância para o desenvolvimento/aprendizado do aluno. Conforme resultados da pesquisa, nem mesmo a metade dos professores pesquisados utiliza a música como instrumento de apoio no processo de ensino aprendizagem e a maioria sente-se com dificuldades para trabalhar com música em suas aulas, embora reconhecem o poder que ela exerce sobre o ser humano e o destaque que ela deve ter como instrumento pedagógico.

A música pode e deve ser utilizada pelo professor objetivando a sistematização do processo ensino e aprendizagem, e para que isso ocorra ela deve estar contextualizada aos conteúdos abordados em sala de aula.

A utilização da música para ensinar resgata a função e o verdadeiro valor da mesma como elemento auxiliar na formação do indivíduo. Sendo assim, o seu uso deverá ser um recurso para chegar ao conteúdo de uma disciplina, pois ela valoriza a expressão do aluno em sala de aula e o desperta para outras habilidades contribuindo para a sua formação como um cidadão pleno.

REFERÊNCIAS

AMATO, Rita Fucci. Escola e Educação Musical. (Des)caminhos Históricos e Horizontes. Campinas, SP: Papirus, 2015.

BARRETO, Sidirley de Jesus; CHIARELLI, Lúgia Karina Meneghetti. A importância da musicalização na educação infantil e no ensino fundamental: a música como meio de desenvolver a inteligência e a integração do ser. Disponível em: <http://www.iacat.com./revista/recreate/recreate03/musicoterapia.htm>. Acesso em: 02 de março de 2021.

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. *Base Nacional Comum Curricular (BNCC)*. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 04 março de 2021.

_____, Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRÉSCIA, Vera Lúcia Pessagno. Educação Musical: bases psicológicas e ação preventiva. São Paulo: Átomo, 2003.

FARIA, Márcia Nunes. A música, fator importante na aprendizagem. Assis chateaubriand – Pr, 2001. 40f.

FERREIRA, Martins. Como usar a música na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2012.8ª ed.

ILARI, Beatriz. Música na infância e na adolescência um livro para os pais, professores e aficionados. Curitiba: Intersaberes, 2013.

LIMA, Sandra Vaz de. A importância da música no desenvolvimento infantil. Disponível em: <http://www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/a-importancia-da-musica-no-desenvolvimento-infantil-1863813.html>. Acesso em 02 de março de 2021.

MATEIRO, T; ILARI, B.(org). Pedagogias em Educação Musical. Curitiba: Ibpex, 2011.

RAMIN, Célia Souza de A. (et al). A música como elemento facilitador na interação docente-aluno. Docentes do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, 2002. Disponível em: www.proceedings.scielo.br. Acessado em 01 março de 2021.

SNYDERS, Georges. A escola pode ensinar as alegrias da música? Trad. Maria José do A. Ferreira. São Paulo: 2 ed. Cortez, 1994.

TAVARES, Isis Moura; CIT, Simone. Metodologia do Ensino de Artes. Linguagem da Música. Curitiba: Intersaberes, 2013.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil